

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ТАЪЛИМ СОҲАСИГА ОИД ИСЛОҲОТЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7678608>

ELSEVIER

Топилдиев Одилжон Рахимжонович

Наманган давлат университети
т.ф.н. (тарих фанлари номзоди), доцент
E-mail: rodilbek@mail.ru Тел:+998973767511

Abstract: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида ёш авлодни барқамол қилиб тарбиялаш, ёшларга эътибор ва ғамхўрлик кўрсатиш, уларнинг ҳаётга мустақил қадам қўйишлари учун барча зарур шароитларни яратишга қаратилган ёшларга оид давлат ислохотининг ривожланиш тизими таҳлил этилган.

Keywords: Ёшлар, таълим, тарбия, оила, маҳалла, олий таълим муассасалари, ёшлар бандлиги, барқамол авлод, давлат сиёсати, ёшларга оид давлат сиёсати.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 22-02-2023

Accepted: 22-02-2023

Published: 22-02-2023

Abstract: В данной статье анализируется система развития государственной молодежной реформы в Республике Узбекистан, направленная на гармоничное воспитание подрастающего поколения, внимание и заботу о молодежи, создание всех необходимых условий для того, чтобы она сделала самостоятельный шаг в жизни.

Keywords: Молодежь, образование, воспитание, семья, общество, высшие учебные заведения, занятость молодежи, гармонично развитое поколение, государственная политика, государственная молодежная политика.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 22-02-2023

Accepted: 22-02-2023

Published: 22-02-2023

Abstract: This article analyzes the development system of the state youth reform in the Republic of Uzbekistan, aimed at the harmonious upbringing of the younger generation, attention and care for young people, creating all the necessary conditions for them to take an independent step in life.

Keywords: Youth, education, upbringing, family, society, higher educational institutions, youth employment, harmoniously developed generation, state policy, state youth policy.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 22-02-2023

Accepted: 22-02-2023

Published: 22-02-2023

В Республике Узбекистан создана прочная правовая база для защиты прав и интересов молодежи, создания для них необходимых условий и возможностей, государством проведены комплексные реформы. В свою очередь, государственные реформы систематически совершенствуются в соответствии с требованиями времени. В частности, на сегодняшний день Олий Мажлисом Республики Узбекистан принято более 40 законов о молодежи, ратифицировано более 30 международно-правовых актов. Сегодня в нашей стране развивается приоритет государственной политики по оказанию внимания и заботы молодым людям, которые являются главной опорой для достижения великой цели построения нового Узбекистана, по

предоставлению им необходимых условий и возможностей для полного проявления их таланта и потенциала во всех сферах.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сказал: «В процессе обновления нашего общества наша молодежь становится решающей силой. Вместе с молодежью обязательно построим новый Узбекистан, фундамент «Третьего Возрождения!» Действительно, укрепление фундамента «Нового Узбекистана» и содействие его развитию как патриотической личности является одной из больших мечтаний и надежд всей нашей молодежи, и она будет реализована в процессе предоставления качественного образования. В этом вопросе роль всех нас, особенно нашей интеллигенции, занимающейся образованием, в воспитании молодежи в духе патриотизма приобретает неотложное значение. Количество высших учебных заведений в нашей стране увеличилось в 2,5 раза до 198, уровень охвата выпускников школ высшим образованием увеличился с 9% до 38%.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев заявил, что при повышении этих показателей следует уделять внимание повышению качества образования, «повышение качества образования – единственно правильный путь развития Нового Узбекистана». Поэтому, в первую очередь, мы сосредоточимся на поддержке образования, которое является самой большой инвестицией для Нового Узбекистана»[2].

Следует отметить, что первым подписанным законом президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева является закон от 14 сентября 2016 года "О государственной молодежной политике", который является важным фактором последовательной реализации государственной политики по дальнейшему развитию молодежных реформ, составляющих основную часть населения, воспитание подрастающего поколения как зрелого и на 2017-2021 годы стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан также отразила проблему молодежи и установила приоритеты, направленные на защиту прав молодых людей. В 2018 году в соответствии с Указом Президента была утверждена государственная программа "Молодежь – наше будущее", которая посредством этого документа способствует реализации молодежного предпринимательства, стартапов, идей и проектов.

Фундаментальные реформы также разрабатываются в образовании и воспитательной системе, которая является основой молодежных реформ и изменений в Узбекистане. 23 сентября 2020 года был принят закон Республики Узбекистан № 637 "Об образовании". Согласно этому закону, видами образования являются следующие: - дошкольное образование и воспитание; - общее среднее и средне-специальное образование; -

профессиональное образование; - высшее образование; - образование после получения высшего образования; - переподготовка персонала и их профессиональное развитие; - внешкольное образование. На данный момент объем расходов на образование, включая социальную сферу, составляет более половины от общей стоимости расходов государственного бюджета. Естественно, не каждое государство может нести такие большие расходы, но какими бы тяжелыми они ни были, для этого изыскиваются необходимые средства и ресурсы. Президент Республики Узбекистан рассматривает эти расходы не как расходную часть, а как наиболее эффективную инвестицию в будущее, уровень и качество образования.

Принято постановление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева о мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017-2021 годах. Согласно этому постановлению предусмотрено дальнейшее совершенствование системы дошкольного образования, укрепление материально-технической базы, расширение сети дошкольных образовательных учреждений, обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами, коренное повышение уровня подготовки детей к школьному обучению, внедрение современных образовательных программ и технологий в образовательном процессе, создание детям во всех аспектах условий для интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития. В стране было создано Министерство дошкольного образования. Также, как отметил Президент Шавкат Мирзиёев, «обучение и воспитание не могут быть отделены друг от друга, эти два процесса организуются на гармоничной, непрерывной основе только тогда, когда они вежливы, высоконравственны, в то же время осведомлены, умны, умственно и физически здоровая, с широким мировоззрением, мышлением и воспитанием патриотически настроенной молодежи, имеющей современные профессии. Если мы посмотрим на историю развитых стран мира, то увидим, что реформы, направленные на изменение жизни общества, начинались с системы образования, детского сада, школы, образования. Потому что невозможно изменить человека и общество, не меняя школу. Основой воспитания и обучения является школа. Сила, делающая школу школой, – это учителя» [2]. Ведь в нашей стране особое внимание уделяется вопросам подготовки новаторских и креативных мыслителей, воспитания молодежи в духе патриотизма и высокой духовности, совершенствования в этих целях системы образования. Коренным образом реформирована система школьного образования, вновь введено 11-летнее общее среднее образование. В последние годы в нашей стране проводится большая работа по эффективному решению этих

проблем, коренному совершенствованию системы подготовки кадров. Президентом принято 6 указов и постановлений по системе народного образования, 21 постановление Кабинета Министров, укреплены нормативно-правовые основы реформ в этой сфере.

Обеспечить реализацию задач, определенных в «Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» [3], утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-5847 от 8 октября 2019 г., а также расширить самостоятельность высших учебных заведений и резко снизить государственный административный контроль в их деятельности и тем самым сформировать государственные высшие учебные заведения, готовящие высококвалифицированные кадры, отвечающие требованиям меняющегося рынка труда. стать важным. Первоначальные реформы в сфере высшего образования были сосредоточены в первую очередь на увеличении квот приема и охвата, улучшении финансового положения институтов и университетов и оказании финансовой поддержки профессорам и преподавателям. Сегодня развиваются дневная, заочная и вечерняя формы дистанционного высшего образования. В последующие годы в нашей стране были созданы филиалы ряда престижных университетов развитых стран. При этом 2021 год объявлен «Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения» и принята Государственная программа развития данной отрасли, разработана 5-летняя стратегия развития молодежной политики. Поставлены цели поддержки молодежи, совершенствования системы защиты студентов, нуждающихся в социальной защите, обеспечения принципа социальной справедливости.

Принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 марта 2021 года № 132 «О дополнительных мерах по социальной поддержке молодежи». На основании этого решения определены постоянные финансовые ресурсы и порядок их использования для вывода на новый уровень системы работы с молодежью, оказания им социально-правовой и психологической поддержки, обеспечения их профессиональной подготовки и работа. Только за последний период 2021 года на решение жизненных проблем 430 тысяч юношей и девушек на основе «Молодежного регистра» и «Молодежных программ», которые считаются совершенно новой системой работы с молодежью, было выделено 300 млрд сумов. человек [4].

16 июня 2021 года у Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на видеоселекторном совещании по приоритетным задачам в системе высшего образования были показаны 4 приоритетные задачи в сфере высшего образования:

- повышение роли правлений высших учебных заведений и расширение полномочий кафедр.

- адаптировать образовательный процесс к требованиям рынка, обеспечить согласованность с производством и создать среду для работы студента над собой.

- повышение научного потенциала высших учебных заведений, развитие науки и инноваций.

- сокращение бюрократии для преподавателей и студентов, резкое сокращение бюрократии и коррупции за счет цифровизации отрасли [5].

Для эффективного выполнения этих задач было подчеркнуто, что высшие учебные заведения должны быть наделены полномочиями принимать самостоятельные решения по академическому и организационному управлению.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 декабря 2021 года №PQ-60 «О дополнительных мерах по обеспечению академической и организационно-управленческой самостоятельности государственных высших учебных заведений» и «О мерах по обеспечению финансовой самостоятельности государственных высших учебных заведений». "Согласно Постановлению №61, с 1 января 2022 года предоставлена академическая и финансовая независимость 35 ведущим государственным высшим учебным заведениям. В результате этого было определено, что с 2022/2023 учебного года государственным высшим учебным заведениям, получившим финансовую независимость, будут предоставлены следующие дополнительные полномочия:

1) В сфере академической независимости:

- утверждение образовательных планов, образовательных программ, квалификационных требований на основе профессиональных стандартов, определение формы обучения с учетом языка обучения и особенностей образовательных направлений и специальностей;

- определение продолжительности обучения по программам бакалавриата и магистратуры;

- определение стоимости обучения в докторантуре на платно-контрактной основе, прием в докторантуру на основе отбора дополнительно к квоте путем выделения грантов из внебюджетных фондов;

- утверждение порядка научного руководства докторантами и независимыми исследователями;

- введение заочной, дистанционной и вечерней форм обучения на уровне магистратуры, внедрение системы предоставления двойной

квалификации, в том числе практической, по направлениям и специальностям образования;

- осуществление академической мобильности с высшими учебными заведениями на основе взаимных договоров;

- создание и издание учебников и другой учебной и научной литературы для высшего учебного заведения и образовательных учреждений, входящих в его состав;

- создание и внедрение механизмов внутреннего контроля качества образования;

2) В области организационно-управленческой самостоятельности:

- организация структурных структур, коммерческих и некоммерческих организаций, основная деятельность которых связана с образованием, наукой, внедрением и коммерциализацией ее результатов, не финансируемых из средств государственного бюджета;

- утверждение структуры учреждения и определение численности штатных единиц вне зависимости от нормативов, установленных для высших учебных заведений;

- исходя из потребностей рынка труда, открытие новых направлений образования и специальностей, завершение действующих направлений образования и специальностей;

- определение порядка приема на работу, увольнения и внутренней ротации педагогов и других работников;

- организация обучения в форме дистанционного обучения и приема граждан иностранных государств на платно-контрактной основе.

С 1 января 2022 года государственным высшим учебным заведениям, получившим финансовую независимость, были предоставлены полномочия принимать самостоятельные решения по следующим вопросам:

- определение стоимости обучения на платно-контрактной основе с учетом спроса на рынке образовательных услуг;

- определение и продление сроков выплаты студенческих платежно-договорных средств;

- привлечение к образовательному процессу на контрактной основе отечественных и зарубежных профессоров и специалистов, способных применять современные педагогические технологии и проводить научные исследования;

- принятие решений об определении размера оплаты труда иностранных высококвалифицированных специалистов, вовлеченных в образовательный и научный процессы, исходя из рыночных условий;

- разработка нормативов включения профессорско-преподавательского состава в штаты;

- выделение стипендий и грантов обучающимся за счет собственных средств;

- прямые закупки учебной и научной литературы, учебников и учебных пособий из зарубежных стран у производителей, владеющих авторскими правами;

- определение порядка оказания платных услуг в свободных зданиях и сооружениях;

- определение годового лимита автотранспортных средств и требований к их обслуживанию.

Суть этих реформ заключается в увеличении охвата молодежи высшими учебными заведениями, создании условий для их обучения, повышении научного потенциала высших учебных заведений, качества подготовки кадров, повышении конкурентоспособности высших учебных заведений. Созданные сегодня условия, реформы, проводимые в сфере образования, позволяют повысить качество образования, повысить конкурентоспособность высших учебных заведений, занять свое место на международной образовательной арене.

Также для дальнейшего развития молодежных реформ Президент Республики Узбекистан Ш.М. 19 января 2022 г. было принято Постановление Мирзиёева «О мерах по коренному совершенствованию системы работы с молодежью по месту жительства» [6]. На основании этого решения было определено внедрить новые управленческие механизмы работы с молодежью, создать вертикальную систему работы с ней, решать проблемы молодежи непосредственно на местах, еще больше повысить эффективность духовно-просветительской и воспитательной работы в учебных заведениях. В результате было принято решение о введении должности молодежного лидера в каждом городе, селе, а также в каждом микрорайоне в городах, поселках, селах и селлах. Основные задачи молодежного лидера в районе следующие:

- Формирование «Молодежного баланса», внесение необходимой информации о молодежи в электронные площадки «Молодежный регистр» и «Молодежный портал», организация эффективной работы с ними;

- содержательная организация досуга молодежи в микрорайонах, популяризация национальных народных игр и спорта среди молодежи, реализация пяти важных инициативных проектов, молодежных фестивалей и других культурно-просветительских мероприятий;

- повышать социальную активность молодежи, поощрять ее таланты, таланты и инициативы и помогать им найти свое место в жизни;
- воспитание молодежи в духе патриотизма и обеспечение ее интеллектуальной зрелости и духовного развития;
- систематическая работа с молодежью, склонной к совершению преступлений, содействие социально-педагогической реабилитации и адаптации молодежи, освободившейся из мест лишения свободы, вернувшейся из специализированных образовательных учреждений.

Лидер махалли осуществляет свою деятельность в закрепленных за ним микрорайонах по следующим основным направлениям:

- в популяризации культуры и искусства - организует конкурсы «Арт-бутоны», конкурсы «Голос молодежи», «Юные артисты» и фестиваль детского творчества «Радужные звезды», а также организует молодежные и детские театральные коллективы. ;

- в части популяризации здорового образа жизни и спорта - организует соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, велоспорту, бегу, шахматам, шашкам, бадминтону, стрельбе из лука, пешеходный марафон "5000 шагов за здоровье" и акцию "Юный эколог";

- по организации эффективного использования информационных технологий - реализует проекты «Миллион программистов», «Первый шаг к программированию», проводит чемпионат по киберспорту и конкурс «Знаток информационных технологий»;

- в плане пропаганды духовности и чтения - конкурсы «Заковат», «Қувноқлар ва зукколар», «Зукко китобхон», «Ёш китобхон оила», «Ёш полиглот», «Знающий иностранные языки» а также «Дискуссия» организует интеллектуальные и национальные фольклорные игры;

- по воспитанию в духе патриотизма и повышению правовой грамотности - «Юный пограничник», «Юный спасатель», «Счастливые старты», «Темурбеки», «Королевы Томариса», «Шункорлар», «Юный юрист», «Юный избиратель», «Молодые» организуют «депутатские» конкурсы и акции «Буду солдатом» и поездки в воинские части;

- в поддержку предпринимательских идей - организует конкурсы «100 идей для Узбекистана» и «Предприниматель района», грантовый проект «Первый шаг к бизнесу» и встречи с успешными предпринимателями.

Поэтому в нашей стране проводится большая планомерная работа, направленная на воспитание молодого поколения и создание им всех необходимых условий для самостоятельного шага в жизнь. В то же время сохраняется ряд проблем в части формирования современных предпринимательских навыков у молодежи и обеспечения ее занятости путем

создания новых рабочих мест, эффективной организации профилактики правонарушений и правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждения семейных споров, формирования твердой гражданской позиции. в молодом поколении.

На основании изложенного уместно сделать следующие предложения:

- постоянное совершенствование нормативно-правовых документов, направленных на поддержку молодежи нашей страны, защиту ее законных прав и интересов;

- воспитание молодежи в духе верности Родине, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, определение мер, направленных на широкое привлечение подрастающего молодого поколения к науке и инновациям;

- защищать права и свободы, законные интересы молодежи, проводить комплексные профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений и преступлений среди молодежи;

- эффективное взаимодействие с неправительственными организациями и другими институтами гражданского общества в процессе реализации государственной политики в отношении молодежи;

- распределение государственных грантов и субсидий, выделенных в виде социального заказа, на финансирование молодежных программ, проектов и научно-исследовательских работ, обеспечение их целевого и эффективного использования;

- организация социально-правовой защиты и трудоустройства детей-сирот, окончивших общеобразовательные учреждения, и молодежи, оставшейся без попечения родителей;

- направлять талантливую молодежь на обучение в ведущие зарубежные высшие учебные заведения, обеспечивать их участие в международных олимпиадах, широко привлекать молодое поколение к культуре, искусству, физической культуре и спорту, повышать их грамотность в области информационных технологий, популяризировать чтение среди молодежи повысить занятость женщин координацией работы, направленной на широкую реализацию пяти важных инициатив, охватывающих задачи обеспечения, развития их интеллектуального потенциала и таланта;

- широкое привлечение молодежи к малому бизнесу и частному предпринимательству, создание дополнительных условий для освоения ими современных профессий, навыков цифровой экономики, содействие в процессах обеспечения их работой;

- развитие международного сотрудничества в сфере молодежной политики, принятие необходимых мер по повышению позиций нашей

страны в международных рейтингах в сфере молодежи, планомерное осуществление работы с молодежью, обучающейся за рубежом.

Подводя итоги, можно сказать, что молодежные реформы в Республике Узбекистан последовательно развиваются исходя из конкретных целей, поэтапно и на основе комплексных мероприятий. Также государственная политика в отношении молодежи в Узбекистане сегодня демонстрирует свое практическое выражение. Практические работы разрабатываются по многим направлениям, таким как обеспечение занятости молодежи, предоставление им высшего образования, профессиональной подготовки, помощь в занятиях предпринимательством, поощрение реализации творческих идей, стартап-проектов, привлечение детей к здоровая взрослость.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент: Ўзбекистон. – 2021. Б. – 464.
2. <https://uza.uz/uz/posts/maktab-talimini-rivozhlantirish-umumkhal-arakatiga-aylanishi-23-08-2019>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси” ПФ-5847-сон Фармони. // <https://lex.uz/docs/5793261?otherlang=>
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2021 йил 3 февралдаги “2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-6155-сон Фармони. // <https://lex.uz/docs/5260791>
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2021 йил 16 июндаги “Олий таълим тизимидаги устувор вазифалар”га бағишланган видеоселектор йиғилиши. // <https://president.uz/uz/lists/view/4424>
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг “Маҳаллаларда ёшлар билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2022 йил 19 январдаги Қарори. // https://uza.uz/uz/posts/mahallalarda-yoshlar-bilan-ishlash-tizimini-tubdan-takomillashtirish-chora-tadbirlari-togrisida_338919?q=%2Fposts%2Fmahallalarda-yoshlar-bilan-ishlash-tizimini-tubdan-takomillashtirish-chora-tadbirlari-togrisida_338919